

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Пўлатова Мафтуна Хушнуд кизи

ЎзДЖТСУ “Адаптив жисмоний тарбия ва параспорт” кафедраси Сурдотаржимони.

Чирчиқ шаҳар, Спортчилар 19.

+998900471787 sobirovamaftuna2788@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365969>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования игровых заданий в уроках физической культуры у слабослышащих детей. Обосновывается разработанная программа игровых заданий послужившие увеличению двигательных способностей у детей.

Ключевые слова: двигательные способности, игровые задания, координация, программа.

Abstract. This article discusses the use of game tasks in physical education lessons for hearing-impaired children. The developed program of game tasks that served to increase motor abilities in children is substantiated.

Key words: motor abilities, game tasks, coordination, program.

Аннотация. Ushbu maqolada zaif eshituvchi bolalar uchun jismoniy tarbiya darslarida o'yin vazifalaridan foydalanish ko'rib chiqiladi. Bolalarda vosita qobiliyatlarini oshirishga xizmat qilgan o'yin vazifalarining ishlab chiqilgan dasturi asoslab berilgan.

Калит so'zlar: harakat qobiliyatlari, o'yin vazifalari, muvofiqlashtirish, dastur.

У детей дошкольников 6-7 летнего возраста происходит стремительное развитие всех функциональных систем высшей нервной системы, в том числе координационных способностей. Благоприятным периодом для их становления является возраст от 6 до 8 лет.

При воздействии в это время патологического фактора, такого как значительное снижение, потеря слуха, развитие координационной функции может нарушиться, что приведет к социальной дезадаптации ребенка.

Создание для развития умственных способностей детей дошкольного возраста является частью проблемы развития интеллектуального и творческого потенциала личности.

В настоящее время, в современных педагогических системах существуют модели, которые позволяют активизировать интеллектуальный и творческий потенциал детей.

Использование игровых заданий имеет большое значение в жизни ребёнка. Средства гимнастики совершенствуют двигательные умения в прыжке, в равновесии, в лазании, в акробатических элементах.

Цель нашей работы: методика развития двигательных способностей с использованием игровых задания у слабослышащих детей дошкольного возраста.

Задача исследования: разработать игровые задания для развития двигательных способностей и экспериментально обосновать.

Объект исследования: учебный процесс физического воспитание детей дошкольного возраста.

Методы исследования: В процессе работы использовались следующие методы: анализ научной литературы, педагогические наблюдения, тестирование, статистические методы обработки материала.

Исследовательская работа осуществлялась на базе Ташкентской специализированной школы интернат для слабослышащих детей. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе определялась проблема, цель, задачи и организация исследования.

На втором этапе изучались особенности двигательных способностей детей и были разработаны игровые задания, способствующие повышению двигательных способностей.

На третьем этапе проводился анализ результатов исследования и проверка эффективности разработанных комплексов игровых заданий.

Таблиц
а 1.

Результаты предварительных исследований

Тесты	ЭГ. n=16	КГ n=16
Челночный бег 2/10 (сек)	7.2± 2.4	7.3± 2.2
Вис на согнутых руках(сек)	5.1± 1.8	5.3± 1.9
Поднимание туловища(30сек)	14±2.6	13±2.8
Наклон вперед сидя (см.)	6±2.4	6.2±2.2
Прыжок в длину с места (см)±	109±5.6	108±5.8
Стойка на одной ноге (сек)	5.1±2.2	5.8±2.1

Результаты предварительных исследований указывают на незначительные отклонения показателей, что позволило нам утверждать о равной подготовленности исследуемых групп и проведения эксперимента в экспериментальной группе.

Разработанные игровые задания были внедрены учебном процессе экспериментальной группы.

Варианты игровых заданий

Двигательно координационные способности	1. Дети идут в обход по залу в колонне по одному. По заранее обусловленному сигналу (например, руки в стороны) ходьба прекращается, и все принимают стойку на носках руки вверх. По другому сигналу (напрмер, руки за голову) дети принимают стойку на носках с движениями руками вперед-вверх-в стороны-вниз. Если руки педагога находятся внизу, группа продолжает движение по залу.
	2. “Паравозик” В колонне по одному дети движутся в обход по залу, держа руки на плечах стоящего впереди товарища по команде жеста “руки вверх!” дети быстро поднимают руки вверх, а затем возвращают их в исходное положения. По следующей команде жеста, например “ руки за спину!”, дети выполняют это задание и быстро принимают и.п. оценивается точность и синхронность выполнения задания.
	3. “Четыре скамейки” Играющие делятся на четыре подгруппы. Четыре расставленные скамейки образуют стороны большого квадрата. Каждая подгруппа становится пред соевой скамейкой. В середине квадрата встает педагог, он падает различные сигналы руками. На каждый из сигналов играющие должны ответить определенным, заранее обусловленным действием. Например, если педагог стваит руки на пояс-все должны сесть на свои скамейки. Подгруппа, участники которые делают это быстрее, получает одно очко.
оспи тани е спосо	1. “Прыжки с поворотом кругом” И.п – о.с Прыгнут вверх с поворотом на 180 градусов и приземлиться в полуприсед (пятки вместе, колени и носки врозь).

	<p>Оценивается качество выполнения прыжка и точность приземления. По показу педагога.</p>
	<p>2. “Змейка” Дети в колонне по одному или самостоятельно выполняют указанные педагогом разновидности передвижений, обходя различные ориентеры; конусы, кубики поочередно с левой и с правой стороны. Например: 1-4-ходьба на носках, руки вверх 5-8-ходьба на пятках, руки за спину; 1-4-подскоки ноги врозь-вместе, 5-8-подскоки ноги врозь-вместе спиной вперед; 1-4-бег на месте, 5-8-бег спиной вперед.</p>
	<p>3. “Бег из различных исходных положений”. Дети стоят в одну шеренгу на одной из границ зала с интервалом 2-3 шага, выполняя по показу педагога упражнения (например: наклоны вперед, стойку на лопатах, перекаты вперед и назад, “лодочку” на спине и животе и т.д) По неожиданному жесту “руки вверх” следует добежать до противоположной границы зала, и вернувшись, принять и т.п.</p>
<p>Воспитание способности к сохранению равновесия при выполнении статистических поз и положений различной сложности в условиях ограниченной опоры,</p>	<p>1. И.п. -основная стойка. Сделать 5-8 вращений головой против часовой стрелки с закрытыми глазами и сразу встать в стойку на одной ноге, другая согнута назад, руки на пояс. Побеждает тот, кто точнее сохранит эту позу.</p>
	<p>2. “Стойка на пятках”. И.п - о.с. По команде жестов все выполняют равновесие, стоя на пятках и держа руки произвольно. Победит тот, кто дольше удержит равновесие, не сойдя с места.</p>
	<p>3. “Свечка”. Дети, стоя в шеренге, одновременно выполняют три прыжка вперед ноги вместе и после третьего прыжка замирают в стойке на носках, руки вверх. Выигрывает тот, кто сумеет дольше всех удержать равновесие.</p>
<p>Воспитание способности к быстроте перестроения двигательных действий</p>	<p>1. “Посмотри-повтори”. Педагог один раз показывает детям новую для них двигательную композицию из 4 движений различными частями тела. Дети должны после показа самостоятельно, по памяти, воспроизвести увиденную композицию. Тот, кто ошибся, должен сделать шаг вперед. Задание выполняется не более 4-6 раз . Затем подводятся итоги.</p>
	<p>2. “Делай наоборот”. Педагог показывает упражнения, а дети должны выполнить его в противоположную сторону. Например, он выполняет наклон вперед, а дети—наклон назад, педагог выполняет упор лежа, а дети- упор лежа сзади и т.д.</p>
	<p>3. “Запрещенное движение”. Педагог перед строем показывает ряд простых общеразвивающих упражнений, которые дети повторяют вслед за ним. Перед игрой договариваются об одном или двух “запрещенных движениях”, которые нельзя выполнять, хотя педагог может их показывать. Например “ пуки на пояс”, “упор присев”. Ребенок , совершивший ошибку, получает штрафное очко</p>

Следующим этапом нашего эксперимента мы провели тысты с целью анализа результатов исследования , на основе которого были сделаны выводы.

Таблица 2.

Результаты экспериментальной и контрольной группы на конец эксперимента

Тесты	ЭГ. n=16		КГ. n=16	
	До .эсп.	После эсп.	До .эсп.	После эсп.
Челночный бег 2/10 (сек)	7.2± 2.4	6.4± 2.2	7.3± 2.2	7.0± 2.2
Вис на согнутых руках(сек)	5.1± 1.8	6.8± 2.2	5.3± 1.9	5.8± 2.2
Поднимание туловища(30сек)	14±2.6	18± 2.2	13±2.8	15± 2.2
Наклон вперед сидя (см.)	6±2.4	3.4± 2.2	6.2±2.2	5.2± 2.2
Прыжок в длину с места (см)	109±5.6	129.4± 2.2	108±5.8	112.4± 5.2
Стойка на одной ноге (сек)	5.6±2.2	12.2± 2.2	5.8±2.1	8.6± 2.1

Анализ результатов эксперимента показал улучшение результатов экспериментальной и контрольной группы, но показатели экспериментальной группы по всем показателям выше, чем у контрольной. На рисунке 1 наглядно видно различия показателей.

Выводы. Разработанная методика развития физических качеств у слабослышащих детей 6-7лет, по средствам игровых заданий, оказалась эффективной. Таким образом, полученные результаты показали, двигательные способности слабослышащих детей возможно при систематическом использовании специальных комплексов и упражнений в учебном процессе. Это подтверждает эффективность программы по сравнению традиционного урока.

Развития координационных способностей, установленная в ходе исследования, позволяет рекомендовать её на занятиях физической культурой в образовательном учреждении.

Список цитируемых источников

1. Абрамишвили, Г.А. Современные технологии дифференцированного физического воспитания учащихся младшего школьного возраста / Г.А. Абрамишвили, В.Ю. Карпов, К.К. Скоросов, М.В. Еремин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2015. № 6. - С. 24-27.
2. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. - М., 1963. - С. 112
3. Голозубец, Т.С. Методика адаптивного физического воспитания глухих детей младшего школьного возраста с использованием креативных средств физического воспитания / Т.С. Голозубец // Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Хабаровск, 2005. – 24 с.
4. Горская, И. Ю. Базовые координационные способности школьников с различным уровнем здоровья: Монография / И. Ю. Горская, Л. А. Суянгулова. — Омск: СибГАФК, 2000. - С.210.
5. Костанян А. О. Влияние спортивных занятий на двигательную реакцию глухих школьников // Теория и практика физической культуры. 1962. - С 636.
6. Княжева М.В., Мелентьева Н.Н. Особенности развития физических способностей у дошкольников с нарушением слуха // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(25).
7. Потапова А. З. Игра как средство расширения двигательного опыта и укрепления здоровья детей с нарушениями слуха // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С. 235–240. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770566.htm>.